

**MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA BRUTA NO
RESERVATÓRIO PEDRO MOURA, BELO JARDIM-PE**

***MONITOREO DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA BRUTA EN EL
EMBALSE PEDRO MOURA, BELO JARDIM-PE***

***MONITORING OF PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF RAW WATER IN THE PEDRO
MOURA RESERVOIR, BELO JARDIM-PE***

Maria de Jesus Delmontes Neta¹, Maria Leticia da Silva², Gabriel Xavier de Holanda Cavalcanti³ e Silvanete Severino da Silva⁴.

¹Bacharelada em Engenharia Hídrica, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, jesus.delmondes@ufrpe.br,
0009-0001-3575-8466;

²Bacharelada em Engenharia Hídrica, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, leticia.silva2@ufrpe.br,
0009-0008-1365-8633;

³Bacharelado em Engenharia Hídrica, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, gabriel.xaviercavalcanti@ufrpe.br,
0009-0007-1019-5306;

⁴Doutorado em Engenharia Agrícola, Docente da UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, silvanete.silva@ufrpe.br,
0000-0002-3167-0811.

Eixo Temático III – Tecnologias para Abastecimento de Água
Aspectos de qualidade: caracterização e monitoramento de águas para consumo humano.

Eje Temático III – Tecnologías de Abastecimiento de Agua
Aspectos de calidad: caracterización y monitoreo del agua para consumo humano.

Thematic Axis III – Water Supply Technologies
Quality aspects: characterization and monitoring of water for human consumption.

RESUMO

Este estudo teve como objetivo analisar a qualidade da água bruta do Reservatório Pedro Moura, em Belo Jardim-PE, por meio do monitoramento contínuo de parâmetros físico-químicos e metais totais, visando avaliar sua adequação aos padrões de potabilidade e subsidiar ações de gestão hídrica. Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo e quantitativo, com abordagem analítico-descritiva, baseado em dados secundários fornecidos pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), referentes ao período de 2020 a 2023. As análises foram realizadas segundo protocolos do *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (24^a ed., 2023), contemplando indicadores físico-químicos (pH, turbidez, condutividade, cor aparente, alcalinidade, dureza, íons majoritários e nutrientes) e metais totais (Al, Ba, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn, entre outros). Os resultados demonstraram conformidade para a maioria dos parâmetros, entretanto, foram identificadas não conformidades críticas: cor aparente persistentemente elevada, altos teores de cloretos, condutividade crescente, alumínio acima do limite em 2020–2021, ferro elevado em 2020 e manganês progressivamente acima do padrão a partir de 2021. Tais achados indicam pressões ambientais e potenciais aportes antrópicos, comprometendo a potabilidade e a eficiência do tratamento. Conclui-se que, embora a água do reservatório apresenta condições aceitáveis para diversos parâmetros, a água bruta não atende integralmente aos

padrões de potabilidade, sendo essencial o monitoramento e tratamento sistemático e ações de gestão voltadas à segurança hídrica regional.

Palavras-chave: Recursos hídricos, abastecimento de água, padrões de potabilidade

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo analizar la calidad del agua bruta del Embalse Pedro Moura, en Belo Jardim–PE, mediante el monitoreo continuo de parámetros físico-químicos y metales totales, con el fin de evaluar su adecuación a los estándares de potabilidad y apoyar acciones de gestión hídrica. Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y cuantitativo, con enfoque analítico-descriptivo, basado en datos secundarios proporcionados por la Compañía Pernambucana de Saneamiento (Compesa), correspondientes al período de 2020 a 2023. Los análisis se realizaron según protocolos del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (24^a ed., 2023), abarcando indicadores físico-químicos (pH, turbidez, conductividad, color aparente, alcalinidad, dureza, iones mayoritarios y nutrientes) y metales totales (Al, Ba, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn, entre otros). Los resultados demostraron conformidad para la mayoría de los parámetros; sin embargo, se identificaron no conformidades críticas: color aparente persistentemente elevado, altos niveles de cloruros, conductividad creciente, aluminio por encima del límite en 2020–2021, hierro elevado en 2020 y manganeso progresivamente por encima del estándar a partir de 2021. Tales hallazgos indican presiones ambientales y posibles aportes antrópicos, comprometiendo la potabilidad y la eficiencia del tratamiento. Se concluye que, aunque el agua del embalse presenta condiciones aceptables para diversos parámetros, el agua bruta no cumple integralmente con los estándares de potabilidad, siendo esencial el monitoreo y tratamiento sistemático y acciones de gestión orientadas a la seguridad hídrica regional.

Palabras clave: Recursos hídricos, Abastecimiento de agua, Normas de potabilidad

ABSTRACT

This study aimed to analyze the quality of raw water from the Pedro Moura Reservoir, in Belo Jardim–PE, through continuous monitoring of physicochemical parameters and total metals, in order to assess its compliance with drinking water standards and to support water management actions. It is an observational, retrospective, and quantitative study with an analytical-descriptive approach, based on secondary data provided by the Pernambuco Water and Sanitation Company (Compesa), covering the period from 2020 to 2023. The analyses were conducted according to the protocols of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (24th ed., 2023), encompassing physicochemical indicators (pH, turbidity, conductivity, apparent color, alkalinity, hardness, major ions, and nutrients) and total metals (Al, Ba, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn, among others). The results showed compliance for most parameters; however, critical non-conformities were identified: persistently high apparent color, elevated chloride levels, increasing conductivity, aluminum above the limit in 2020–2021, high iron concentrations in 2020, and manganese progressively exceeding the standard from 2021 onwards. These findings indicate environmental pressures and potential anthropogenic inputs, compromising potability and treatment efficiency. It is concluded that, although the reservoir water presents acceptable conditions for several parameters, the raw water does not fully comply with drinking water standards, making systematic monitoring, treatment, and management actions essential to ensure regional water security.

Keywords: Water resources, Water supply, Potability standards

INTRODUÇÃO

A qualidade da água destinada ao abastecimento público constitui uma das principais preocupações no âmbito da gestão de recursos hídricos, segundo Aja e Marinho (2021, p. 1) "O acesso à água em quantidade e qualidade suficientes, compatíveis com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação é um direito humano fundamental." sobretudo em regiões semiáridas, onde a disponibilidade hídrica é limitada e fortemente condicionada à sazonalidade das chuvas. O monitoramento contínuo de mananciais de abastecimento é fundamental para identificar variações nos parâmetros físico-químicos, compreender a dinâmica do corpo hídrico e adotar medidas preventivas que garantam a segurança da água para consumo humano. O que reforça a necessidade de um programa rigoroso de vigilância e controle da qualidade da água (Brasil, 2024).

Assim sendo, o reservatório Pedro Moura, localizado no município de Belo Jardim-PE, representa uma importante fonte de abastecimento regional (Rosa et al., 2024). Por se tratar de um manancial de água bruta, sua qualidade está sujeita a interferências antrópicas e naturais, como o lançamento de efluentes, o uso e ocupação do solo em seu entorno, além de processos de eutrofização e variações hidrológicas típicas da região semiárida. Tais fatores podem comprometer a eficiência do tratamento convencional e a segurança hídrica local.

Nesse contexto, a avaliação sistemática de parâmetros físico-químicos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, torna-se uma ferramenta indispensável. Parâmetros como pH, turbidez, cor, sólidos suspensos e concentrações de nutrientes permitem diagnosticar o estado de conservação do reservatório, identificar tendências de degradação e embasar decisões de manejo. Além disso, esse tipo de monitoramento auxilia no cumprimento da Portaria GM/MS nº 888/2021, que estabelece os padrões de potabilidade da água no Brasil.

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar a qualidade da água bruta do reservatório Pedro Moura, em Belo Jardim-PE, por meio da análise de parâmetros físico-químicos orgânicos e inorgânicos, visando avaliar sua adequação aos padrões de potabilidade e subsidiar ações de gestão e segurança hídrica.

METODOLOGIA

1. Natureza do estudo e delineamento

Trata-se de estudo observacional, retrospectivo e quantitativo, com abordagem analítico-descritiva. Foram utilizados dados secundários de monitoramento de água bruta do Reservatório Pedro Moura (Belo Jardim-PE), cedidos pela COMPESA, abrangendo séries temporais anuais de 2020, 2021, 2022 e 2023. As determinações laboratoriais seguiram procedimentos padronizados do *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA/AWWA/WEF, 24^a ed., 2023).

2. Área de estudo e fonte de dados

Os dados referem-se a amostragens de água bruta em pontos de monitoramento do reservatório definidos operacionalmente pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). Para cada campanha, constam resultados laboratoriais dos parâmetros listados adiante. Metadados fornecidos (datas, ponto, método e limites de detecção) foram utilizados para controle de qualidade e rastreabilidade.

3. Parâmetros e métodos analíticos

3.1. Parâmetros físico-químicos inorgânicos e organolépticos

O Quadro 1 apresenta os principais parâmetros físico-químicos monitorados, os métodos analíticos empregados e suas respectivas referências segundo o *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (24^a edição, 2023). Foram contempladas análises de qualidade da água relacionadas às características organolépticas (pH, turbidez, cor aparente e condutividade), aos íons majoritários (alcalinidade, dureza, cálcio, magnésio, cloretos, sulfatos), nutrientes nitrogenados (amônia, nitrito e nitrato), micropoluentes inorgânicos (fluoreto e bromato) e à Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO₅).

Esses parâmetros foram selecionados por sua relevância no diagnóstico da qualidade da água bruta, abrangendo desde indicadores básicos de potabilidade até contaminantes específicos que podem comprometer a eficiência dos processos de tratamento e a segurança do abastecimento. A utilização de métodos padronizados garante confiabilidade, rastreabilidade e comparabilidade dos resultados, possibilitando uma avaliação consistente do manancial estudado.

Quadro 1 – Parâmetros analisados, métodos e referências normativas (Standard Methods, 24^a ed., 2023)

Parâmetro	Método de Análise	Referência (SM)
pH	Potenciometria com eletrodo combinado; calibração diária	4500-H ⁺ B
Condutividade	Condutivímetro com célula termocompensada	2510 B
Turbidez	Nefelometria (NTU), com verificação usando padrões formazina	2130 B
Cor aparente	Espectrofotometria após filtração quando aplicável	2120 B
Alcalinidade total / Carbonatos / Bicarbonatos	Titrimetria com H ₂ SO ₄ padronizado e indicadores adequados	2320 B
Dureza total / Cálcio total / Magnésio total	Titrimetria com EDTA; frações obtidas por complexação seletiva	2340 C
Cloreto	Argentometria ou potenciometria com eletrodo íon-seletivo	4500-Cl ⁻ B
Sulfato	Turbidimetria ou cromatografia iônica	4500-SO ₄ ²⁻ E / 4110
Amônia (N-NH ₃ /NH ₄ ⁺)	Método fenato/indofenol ou eletrodo íon-seletivo	4500-NH ₃
Nitrito (N-NO ₂ ⁻)	Diazotização	4500-NO ₂ ⁻ B
Nitrato (N-NO ₃ ⁻)	UV 220/275 nm (com correção de interferentes) ou redução em Cd	4500-NO ₃ ⁻ B / E
Fluoreto	Eletrodo íon-seletivo com TISAB	4500-F ⁻ D
Bromato	Cromatografia iônica com detecção pós-coluna (quando disponível)	4110

Fonte: Autoria própria (2025).

3.2. Metais totais

O Quadro 2 reúne os parâmetros referentes aos metais totais monitorados no reservatório, cuja presença pode estar associada tanto a processos geogênicos quanto a fontes antrópicas, como atividades agrícolas e descargas industriais. As amostras foram submetidas à digestão em meio ácido nítrico (SM 3030), seguida da determinação elementar por ICP-OES (SM 3120) ou ICP-MS (SM 3125), técnicas de elevada sensibilidade para quantificação multielementar. O ferro total, em alguns casos, também pôde ser analisado por espectrofotometria com fenantrolina (SM 3500-Fe B). Os resultados foram expressos em µg/L ou mg/L, com limites de quantificação (LQ) e detecção (LD) devidamente documentados, garantindo confiabilidade e rastreabilidade aos dados obtidos.

Quadro 2 – Determinação de metais totais na água bruta do Reservatório Pedro Moura, Belo Jardim-PE.

Parâmetro	Método de Análise	Referência (SM)
Alumínio	Digestão com HNO ₃ (SM 3030) + ICP-OES (SM 3120) ou ICP-MS (SM 3125)	3030; 3120; 3125
Bário	Digestão com HNO ₃ + ICP-OES/ICP-MS	3030; 3120; 3125
Berílio	Digestão com HNO ₃ + ICP-OES/ICP-MS	3030; 3120; 3125
Cádmio	Digestão com HNO ₃ + ICP-OES/ICP-MS	3030; 3120; 3125
Chumbo	Digestão com HNO ₃ + ICP-OES/ICP-MS	3030; 3120; 3125
Cobalto	Digestão com HNO ₃ + ICP-OES/ICP-MS	3030; 3120; 3125
Cobre	Digestão com HNO ₃ + ICP-OES/ICP-MS	3030; 3120; 3125
Cromo (total)	Digestão com HNO ₃ + ICP-OES/ICP-MS	3030; 3120; 3125
Ferro total	Digestão com HNO ₃ + ICP-OES/ICP-MS ou espectrofotometria por fenantrolina (quando indicado)	3030; 3120; 3125; 3500-Fe B
Lítio	Digestão com HNO ₃ + ICP-OES/ICP-MS	3030; 3120; 3125
Manganês	Digestão com HNO ₃ + ICP-OES/ICP-MS	3030; 3120; 3125

Fonte: Autoria própria (2025).

A qualidade da água foi avaliada ao longo de quatro anos, com foco na identificação de não conformidades em relação aos valores de referência estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, que regulamenta os padrões de potabilidade da água destinada ao consumo humano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos parâmetros físico-químicos e inorgânicos ao longo do período de 2020 a 2023 permitiu avaliar a qualidade da água frente aos valores de referência estabelecidos na legislação vigente (Quadro 3). O pH manteve-se estável durante todo o período, variando entre 7,6 e 8,0, valores que se encontram dentro da faixa aceitável (6,0–9,0), evidenciando um equilíbrio do meio sem riscos de acidificação ou alcalinização excessiva. A condutividade elétrica, por sua vez, apresentou um aumento progressivo e bastante expressivo, passando de 179,0 µS/cm em 2020 para 2124,0 µS/cm em 2023. Apesar de não existir valor de referência normativo específico para este parâmetro, tal elevação pode indicar acúmulo de sais dissolvidos e maior mineralização da água, o que sugere alterações significativas na composição iônica do corpo hídrico.

Em relação a Turbidez, observou-se variação entre 2 e 4 unidades nefelométricas (uT), permanecendo sempre abaixo do limite máximo permitido (< 5 uT), o que demonstra adequada transparência da água e baixo risco de interferência em processos de desinfecção.

Entretanto, o parâmetro de Cor aparente apresentou valores bastante elevados, variando entre 55,0 e 88,0 unidades Hazen, ultrapassando significativamente o valor de referência (< 15 UH). Este resultado indica a presença de substâncias dissolvidas e em suspensão, possivelmente associadas à matéria orgânica, íons metálicos ou compostos húmicos, configurando não conformidade de caráter crítico para o consumo humano.

Com relação aos compostos nitrogenados, a Amônia oscilou entre <0,01 e 0,51 mg/L, mantendo-se dentro do limite (< 1,5 mg/L), o que indica baixa ocorrência de processos de contaminação por matéria orgânica recente. O Nitrato variou de 0,087 a 0,447 mg/L, também em conformidade com o padrão estabelecido (< 10 mg/L), evidenciando ausência de risco significativo de contaminação por efluentes agrícolas ou esgotos. O Nitrito, parâmetro mais sensível e indicador de poluição recente, apresentou valores consistentemente muito baixos (< 0,001 mg/L) até 2022, com leve aumento em 2023 (0,074 mg/L), mas ainda dentro do limite permitido (< 1 mg/L), não representando risco sanitário. O Bromato foi detectado apenas em 2020, em concentração < 0,001 mg/L, permanecendo em conformidade com o valor de referência (< 0,01 mg/L).

A Alcalinidade Total variou de 110,0 a 162,9 mg/L, apresentando tendência de elevação, embora não exista valor de referência normativo específico. Essa característica está diretamente associada à capacidade tamponante da água e pode influenciar a estabilidade do pH. A Dureza Total foi determinada apenas até 2021, com valores de 450 a 478 mg/L, sempre inferiores ao limite de 500 mg/L, mantendo-se dentro do padrão aceitável, ainda que próximos ao valor máximo, o que sugere elevada concentração de sais de cálcio e magnésio.

Os resultados de Cloretos evidenciam uma não conformidade grave, com valores persistentemente elevados, variando entre 480,048 e 608,390 mg/L, muito acima do valor de referência de 250 mg/L. Este resultado aponta para intrusão salina, contaminação antrópica ou aporte natural de sais, comprometendo a qualidade da água para o consumo humano. Em contraste, o Sulfato apresentou valores reduzidos (34,713 a 56,818 mg/L), bastante inferiores ao limite máximo (< 250 mg/L), não representando risco sanitário ou organoléptico.

Por fim, o Fluoreto apresentou concentrações baixas e estáveis, variando entre 0,157 e 0,364 mg/L, sempre abaixo do limite de 1,5 mg/L, não configurando risco de fluorose dental ou outros efeitos adversos à saúde.

Quadro 3 - Resultados dos parâmetros físico-químicos e inorgânicos da água no período de 2020 a 2023 em comparação com os valores de referência.

